

PENGARUH JEJARING SOSIAL FACEBOOK TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWA TEKNIK INFORMATIKA DI UNIVERSITAS SE-JAKARTA SELATAN

Intan Mutia¹, Puput Irfansyah², Luh Putu Widya³

^{1,2,3}Universitas Indraprasta PGRI

Jl. Nangka No.58 C Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan

¹as_syifaraa@yahoo.com

²irfandot@gmail.com

³widya_nesia@yahoo.com

ABSTRAK

Proses pembelajaran hendaknya tidak hanya untuk pencapaian target materi tetapi juga pada pemahaman materi tersebut. Upaya peningkatan prestasi belajar peserta didik tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Prestasi akademik merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran di sekolah yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian. Di bantu dengan penggunaan internet dapat meningkatkan minat belajar peserta didik sehingga tujuan pembelajaran terpenuhi. Berbagai macam konten tersedia di internet, mulai dari materi-materi pembelajaran, bisnis, gambar-gambar, audio dan video, hingga jejaring sosial. Dalam kaitan dengan pembelajaran, media Facebook diharapkan mampu membekali peserta didik keterampilan yang dapat menjawab permasalahan mendatang. Penelitian ini akan menghasilkan sebuah kajian pengaruh Facebook yang dapat diakses baik dalam keadaan online untuk menunjang pembelajaran. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode regresi linier untuk melihat pengaruh dan uji korelasi untuk melihat keterkaitan antara dua variabel yang ada yaitu penggunaan Facebook dan prestasi belajar mahasiswa. Responden dari penelitian ini adalah 300 mahasiswa dari beberapa universitas yang ada di Jakarta Selatan Terdapat korelasi antara jejaring sosial facebook dengan prestasi belajar mahasiswa. Terdapat pengaruh yang signifikan jejaring sosial facebook terhadap prestasi belajar mahasiswa. Hal ini terlihat dari hasil uji regresi linier sederhana yang ditunjukkan dengan nilai $\text{sig.} 0,00 < 0,05$.

Kata kunci: *Pengaruh, Prestasi, Belajar, jejaring sosial, Facebook*

I. PENDAHULUAN

Pendidikan dalam penyelenggaraannya di sekolah melibatkan guru atau dosen sebagai pendidik dan siswa atau mahasiswa sebagai peserta didik, melalui adanya interaksi belajar mengajar atau proses pembelajaran. Dalam pembelajaran, pendidik harus memahami hakikat materi pelajaran yang diajarkannya dan memahami berbagai model pembelajaran yang dapat merangsang kemampuan peserta didik untuk belajar. Proses pembelajaran hendaknya tidak hanya untuk pencapaian target materi tetapi juga pada pemahaman materi tersebut. Upaya peningkatan prestasi belajar peserta didik tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pengertian prestasi menurut TulusTu'u (2004:75) merupakan hasil yang dicapai seseorang ketika mengerjakan tugas atau kegiatan tertentu. Prestasi akademik merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran di sekolah yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian, sedangkan menurut Slameto (2008:5) bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Kita tentu sudah tidak aneh lagi mendengar ataupun menggunakan situs jejaring sosial Facebook. Facebook merupakan situs jejaring sosial yang paling populer di dunia untuk saat ini, mengingat situs ini kaya akan fitur yang dimilikinya dan penggunaannya pun sangat sederhana. Dalam kaitan dengan pembelajaran, media Facebook diharapkan mampu membekali peserta didik keterampilan yang dapat menjawab permasalahan mendatang. Penggunaan jejaring sosial Facebook bukan hanya berdampak positif bagi penggunaannya tetapi juga dapat berdampak negatif. Peserta didik diharapkan dapat mengembangkan diri terhadap kemajuan zaman kearah yang positif dengan pemikiran yang kritis, sistematis, logis, kreatif yang dibarengi dengan kemauan serta kerjasama di berbagai bidang, sebab Facebook memiliki fitur-fitur pendukung yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan kondisi belajar yang berdaya tarik dan menyenangkan. Pengaruh Facebook terutama bagi mahasiswa Teknik Informatika sangat besar, selain sebagai media sosial juga sebagai sarana mahasiswa berbagi pengetahuan dan bahan ajar. Hal ini menjadikan proses pembelajaran yang telah ada selama ini menjadi lebih mudah dan hasil atau taraf kemampuan mahasiswa meningkat sehingga mahasiswa lebih bersemangat, bergairah dan tertarik dalam pembelajaran. Kontribusi penelitian yang diharapkan:

- 1) Hasil penelitian dapat membantu mahasiswa dalam proses belajar yang bermanfaat dalam menyimpan dan mengambil kembali materi pembelajaran.

- 2) Hasil penelitian dapat membantu pengajar dalam membuat pembelajaran berbasis teknologi informasi dan menyimpan data pengajaran agar lebih terstruktur

II. LANDASAN TEORI

A. Facebook

Media Sosial merupakan salah satu media internet yang hampir semua kalangan menggunakannya. “*Sosial network sites (SNSs), such as Facebook, are one of the fastest-growing types of websites on the Internet*”, yang diartikan bahwa sosial media seperti Facebook adalah salah satu media sosial tercepat pertumbuhannya dalam Internet (Alghamdi, 2012) Facebook diluncurkan pertama kali pada tanggal 4 Februari 2006 oleh seorang mahasiswa Harvard University, Mark Zuckerberg. Nama Facebook sendiri diinspirasi oleh Zuckerberg dari sebuah istilah di kalangan kampus seantero AS untuk saling mengenal antar sesama civitas akademiknya. Awalnya para penggunanya hanya dikhususkan bagi para mahasiswa di kampus Harvard University. Lalu kemudian diperluas ke sejumlah kampus di wilayah Boston (Boston College, Boston University, Northeastern University, Tufts University) dan kampus-kampus lainnya seperti Rochester, Stanford, NYU, Northwestern, and Ivy League. Menyusul kemudian sejumlah kampus lain di AS. Akhirnya, penggunanya lebih diperluas lagi ke sejumlah kampus lain di seluruh dunia. Tanggal 11 September 2006, Facebook membuat satu langkah penting dengan mengizinkan aksesnya ke seluruh *netter* yang mempunyai alamat email valid, namun, dengan pembatasan usia. Pengguna dapat memilih untuk bergabung dengan satu atau lebih jaringan yang tersedia, seperti berdasarkan sekolah tingkat atas, tempat kerja, atau wilayah geografis. Pembelajaran berbasis *e-learning*, salah satu pemanfaatannya melalui jejaring sosial *Facebook* telah banyak dilakukan. Menurut Permana (2005) Dengan menggunakan konsep *e-learning* sebagai infrastruktur pembelajaran berbasis content, dimungkinkan materi yang disajikan dapat disesuaikan (*flexibility*) dengan kebutuhan pengguna, sedangkan Hambali (2008) mengemukakan istilah e-learning sama dengan komunikasi dalam suatu lingkungan, dimana komunikasi merupakan salah satu hal paling penting. Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, komunikasi dapat dilakukan berbagai berbagai cara, salah satunya yang sekarang berkembang adalah melalui situs jejaring sosial *Facebook*.

B. Prestasi Belajar

Prestasi Belajar Poerwanto (2007) memberikan pengertian prestasi belajar yaitu “hasil yang dicapai oleh seseorang dalam usaha belajar sebagaimana yang dinyatakan dalam raport” Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dijelaskan bahwa prestasi belajar merupakan tingkat kemanusiaan yang dimiliki siswa dalam menerima, menolak dan menilai informasi-informasi yang diperoleh dalam proses belajar mengajar. Belajar merupakan aktifitas kehidupan yang dilakukan oleh seorang manusia sehari-hari. Slameto dalam Psikologi Belajar (2008:13) menjabarkan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

C. Pengertian Prestasi

Menurut Djamarah (1994: 19) “Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok”. Sedangkan menurut Mas’ud Hasan Abdul Dahar dalam Djamarah (1994:21) bahwa “prestasi adalah apa yang telah dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja”.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode regresi linier untuk melihat pengaruh dan uji korelasi untuk melihat keterkaitan antara dua variabel yang ada yaitu penggunaan *Facebook* dan prestasi belajar mahasiswa. Responden dari penelitian ini adalah 300 mahasiswa dari beberapa universitas yang ada di Jakarta Selatan. Jumlah Universitas dan mahasiswa yang dijadikan sampel dari penelitian ini diambil dengan teknik pengumpulan data secara bertahap (*multistage sampling*).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi data hasil penelitian dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai penyebaran maupun distribusi data. Data penelitian yang disajikan adalah data setelah diolah dari data mentah dengan menggunakan metode statistik deskriptif dan analisis regresi sederhana dengan bantuan *software* SPSS dan excel. Data yang diperoleh berasal dari 135 responden, dimana semua data telah dinyatakan valid dan reliabel pada pra-penelitian (ujicoba) sebelumnya.

Hasil perhitungan deskriptif masing-masing variabel secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. Uraian singkat hasil perhitungan statistik deskriptif tersebut akan dikemukakan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Deskripsi Data Penelitian

		Statistics	
		Jejaring Sosial Facebook	Prestasi Belajar IMK Mahasiswa
N	Valid	135	135
	Missing	0	0
Mean		65.2370	79.1407
Median		66.0000	80.0000
Mode		75.00	77.00
Std. Deviation		6.26195	11.18645
Variance		39.212	125.137
Skewness		.049	-.398
Std. Error of Skewness		.209	.209
Kurtosis		-.666	-.431
Std. Error of Kurtosis		.414	.414
Range		27.00	50.00
Minimum		52.00	47.00
Maximum		79.00	97.00
Sum		8807.00	10684.00

A. Data Jejaring Sosial Facebook (X)

Data dari pengaksesan jejaring sosial *facebook* diperoleh berdasarkan data angket obyektif berbentuk pernyataan yang diberikan kepada mahasiswa sebanyak 20 pernyataan. Berdasarkan Tabel 4.1 di atas didapatkan bahwa skor maksimum 79 sementara skor minimum 52. Tingkat pengaksesan facebook mahasiswa berada pada angka rata-rata 65,23; *standar deviasi* 6,26; dan *median* 66. Angka *standar deviasi* 6,26 atau sama dengan 13,47 % dari skor rata-rata. Ini menunjukkan bahwa variasi yang mengakses facebook relatif cukup. Maka dapat disimpulkan bahwa data pengaksesan jejaring sosial facebook representatif. Lebih jelasnya disajikan dalam bentuk grafik histogram sebagai berikut:

Gambar 1. Histogram Jejaring Sosial Facebook

B. Data Prestasi Belajar IMK Mahasiswa (Y)

Data dari prestasi belajar IMK mahasiswa diperoleh berdasarkan hasil tes obyektif berbentuk pilihan ganda (*multiple choice test*). Butir soal terdiri dari 20 item dengan 135 orang responden, dimana mahasiswa diharuskan menjawab soal IMK yang telah dipelajari, berdasarkan soal yang sudah dirancang. Tiap itemnya diberi skor 1 untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban salah.

Berdasarkan Tabel 5.1 di atas didapatkan bahwa nilai maksimum 97 sementara nilai minimumnya 47. Tingkat prestasi belajar IMK mahasiswa berada pada angka rata-rata 79,14; *standar deviasi* 11,186; dan *median* 80. Angka *standar deviasi* 11,186 atau sama dengan 17,43%. Dari nilai rata-rata ini menunjukkan bahwa variasi prestasi belajar IMK mahasiswa relatif cukup. Maka dapat disimpulkan bahwa data prestasi belajar IMK mahasiswa representatif. Berikut disajikan grafik histogram yang memberikan gambaran lebih lanjut mengenai distribusi skor prestasi belajar IMK.

Gambar 2. Histogram Prestasi belajar IMK Mahasiswa

Data variabel penelitian yang dianalisis dengan menggunakan analisis statistik inferensial melalui teknik korelasi dan regresi linier sederhana harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antara persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Data bersumber dari sampel berupa pasangan data variabel X dan variabel Y harus diambil secara acak dan memenuhi sampel minimum.
- 2) Untuk setiap kelompok harga variabel X, dan variabel Y harus independen dan berdistribusi normal.
- 3) Hubungan pasangan data variabel X, dan variabel Y harus linier.

C. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan terhadap data variabel Y dan X, dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut:

H_0 = data sampel berdistribusi normal

H_1 = data sampel tidak berdistribusi normal

Perhitungan dilakukan dengan bantuan komputer melalui program aplikasi *SPSS version 16.0 for Windows*. Menurut ketentuan yang ada pada program tersebut, maka kriteria dari normalitas data adalah “jika *p value (Sig)* > 0.05 maka H_0 diterima dan sebaliknya H_1 ditolak, yang berarti data pada sampel tersebut berdistribusi normal. Nilai *pvalue (Sig)* adalah bilangan yang tertera pada kolom *Sig* dalam tabel hasil atau output perhitungan pengujian normalitas oleh program SPSS tersebut. Dalam hal ini digunakan metode *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil perhitungan normalitas data dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pengujian Normalitas
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Jejaring Sosial Facebook	Prestasi Belajar IMK Mahasiswa
N		135	135
Normal Parameters ^a	Mean	65.2370	79.1407
	Std. Deviation	6.26195	11.18645
Most Extreme Differences	Absolute	.092	.107
	Positive	.074	.057
	Negative	-.092	-.107
Kolmogorov-Smirnov Z		1.074	1.243
Asymp. Sig. (2-tailed)		.199	.091

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan **Tabel 2** Uji normalitas menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* pada variabel Jejaring Sosial (X) diperoleh angka *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,199 lebih besar dari 0,05. Variabel Prestasi IMK Mahasiswa (Y) diperoleh angka *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,091 lebih besar dari 0,05. Dari data yang diperoleh nilai *p value* lebih besar dari 0,05 maka H_1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel Jejaring Sosial (X) dan Variabel Prestasi IMK Mahasiswa (Y) berdistribusi normal.

D. Pengujian Linieritas Garis Regresi

Pengujian linieritas dalam penelitian ini menggunakan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Garis regresi hubungan antara variabel X dan variabel Y linier.

H_1 : Garis regresi hubungan antara variabel X dan variabel Y tidak linier

Perhitungan dilakukan dengan bantuan komputer melalui program *SPSS version 16.0 for Windows*, dengan ketentuan yang ada pada program tersebut. Kriteria dari normalitas data adalah “jika *Sig* > 0.05, maka H_0 diterima dan sebaliknya H_1 ditolak. Ini berarti bahwa garis regresi tersebut bersifat linier. Nilai *Sig* adalah

bilangan yang tertera pada kolom *Sig* baris *Deviation from Linearity* dalam tabel ANOVA hasil perhitungan pengujian linieritas garis regresi oleh program SPSS version 16.0 for Windows.

E. Linieritas Garis Regresi Pengaruh Variabel jejaring sosial facebook (X₁) terhadap Variabel Prestasi Belajar IMK (Y)

Hasil perhitungan pengujian linieritas garis regresi hubungan antara variabel bebas jejaring sosial facebook terhadap variabel terikat prestasi belajar IMK mahasiswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Pengujian Linieritas Garis Regresi Pengaruh Jejaring Sosial Facebook (X₁) terhadap Prestasi Belajar IMK (Y)

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Prestasi Belajar IMK Mahasiswa * Jejaring Sosial Facebook	Between Groups	(Combined)	2785.894	20	139.295	1.136	.325
		Linearity	713.689	1	713.689	5.819	.017
		Deviation from Linearity	2072.205	19	109.063	.889	.597
	Within Groups		13982.432	114	122.653		
	Total		16768.326	134			

Dari **Tabel 3** di atas terlihat bahwa nilai pada kolom *Sig* baris *Deviation from Linearity* adalah 0.597 lebih besar dari 0.05, sehingga H₁ ditolak, maka dapat disimpulkan variabel jejaring social facebook (X) terhadap variabel prestasi belajar IMK mahasiswa (Y) tersebut bersifat linier

Langkah berikutnya adalah melakukan uji hipotesis terhadap variabel yang ada. Berdasar hasil SPSS diperoleh beberapa tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Perhitungan Koefisien Regresi Determinasi Variabel Jejaring Sosial Facebook (X) terhadap Variabel Prestasi Belajar IMK (Y)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.206 ^a	.043	.035	10.98688	.043	5.912	1	133	.016

a. Predictors: (Constant), Jejaring Sosial Facebook

b. Dependent Variable: Prestasi Belajar IMK Mahasiswa

Tabel 5. Hasil Perhitungan Koefisien Regresi Variabel Jejaring Sosial Facebook (X) terhadap Variabel Prestasi Belajar IMK (Y)
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	713.689	1	713.689	5.912	.016 ^a
	Residual	16054.637	133	120.712		
	Total	16768.326	134			

a. Predictors: (Constant), Jejaring Sosial Facebook

b. Dependent Variable: Prestasi Belajar IMK Mahasiswa

Tabel 6. Uji Koefesien Regresi dan Signifikansinya
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	55.098	9.933		5.547	.000
	Jejaring Sosial Facebook	.369	.152	.206	2.432	.016

a. Dependent Variable: Prestasi Belajar IMK Mahasiswa

Pengaruh Variabel Jejaring *Social Facebook* (X) terhadap Variabel Prestasi Belajar IMK Mahasiswa (Y).

$$H_1: \beta_1 \neq 0, \quad \beta_2 \neq 0$$

Artinya:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh jejaring *social facebook* terhadap prestasi belajar IMK.

H_1 : Terdapat pengaruh jejaring *social facebook* terhadap prestasi belajar IMK

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa koefisien korelasi pengaruh variable bebas jejaring *social facebook* (X) terhadap prestasi belajar IMK mahasiswa (Y) adalah sebesar 0.786.

Sedangkan koefisien determinasinya (*R square*) sebesar 0.618 menunjukkan bahwa besarnya kontribusi jejaring *social facebook* terhadap prestasi belajar IMK mahasiswa adalah sebesar 61,8% (mayoritas), sisanya (sebesar 38,2%) karena disebabkan faktor lainnya. Untuk pengujian hipotesis melalui analisis regresi diperoleh hasil perhitungan seperti yang terlihat pada Tabel 5 dan Tabel 6. Berdasarkan Tabel 6 diperoleh persamaan garis regresi yang mempresentasikan pengaruh variable jejaring *social facebook* (X) dan terhadap variable prestasi belajar IMK (Y), yaitu: $\bar{Y} = 55,098 + 0,369X$.

Sementara untuk menguji signifikansi garis regresi tersebut adalah dengan memperhatikan hasil perhitungan yang ada pada **Tabel 5**. Menurut ketentuan yang ada, kriteria signifikansi regresi tersebut adalah “jika nilai *Sig* < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima” atau “jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 juga ditolak atau H_1 diterima”, yang berarti bahwa koefisien regresi tersebut signifikan. Dengan kata lain kita dapat simpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel bebas jejaring *social facebook* (X) terhadap variabel terikat prestasi belajar IMK mahasiswa (Y). Nilai signifikansi (*Sig*) adalah bilangan yang tertera pada kolom *Sig*. dalam **Tabel 5**. Nilai F_{hitung} adalah bilangan yang tertera pada kolom **F** dalam tabel yang sama. Nilai F_{tabel} adalah nilai tabel distribusi-F untuk taraf nyata 5% dengan derajat pembilang ($k = 1$ dan derajat penyebut ($n - k - 1 = 133$, dimana n banyaknya responden dan k banyaknya variabel bebas, maka nilai F_{tabel} 3,91.

Berdasarkan **Tabel 5** terlihat bahwa nilai F_{hitung} 5,912 lebih besar dari 3,91 dan *Sig*. 0.016 lebih kecil dari 0.05 maka H_0 ditolak dan H_1 otomatis diterima yang berarti bahwa koefisien regresi tersebut signifikan. Jadi dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas jejaring *social facebook* (X) terhadap prestasi belajar IMK mahasiswa (Y).

Berdasarkan hasil pengujian korelasi maupun regresi tersebut maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel bebas jejaring *social facebook* (X) terhadap prestasi belajar IMK mahasiswa (Y).

V. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data, pemrosesan dan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan:

- 1) Terdapat korelasi antara jejaring *social facebook* dengan prestasi belajar mahasiswa.
- 2) Terdapat pengaruh yang signifikan jejaring *social facebook* terhadap prestasi belajar mahasiswa. Hal ini terlihat dari hasil uji regresi linier sederhana yang ditunjukkan dengan nilai $sig. 0,00 < 0,05$.

Berdasarkan hasil pengolahan data dan simpulan yang kami paparkan, adapun saran yang hendak disampaikan yaitu penelitian ini hanya memuat satu variable bebas. Sehingga untuk hasil yang lebih optimal sebaiknya memasukkan kemungkinan variabel lain yang dapat mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghamdi, M.A. (2012). *The Influence of Facebook Friends on Consumers' Purchase Decisions*. University of Otago, Dunedin, New Zealand
- Djamarah, S.B. (1994). *Prestasi Belajar dan kompetensi Guru*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hambali, D.A. (2008). *Aplikasi Penyebaran Tugas Kerja Berbasis Jejaring Sosial Facebook*. Program Studi Ilmu Komputer FMIPA Universitas Pendidikan Indonesia, Jakarta
- Permana, W. (2005). *Pemanfaatan e-learning sebagai Pendukung Kegiatan Belajar Mengajar Universitas Terbuka di Indonesia: Studi Perangkat Lunak*, Program Studi Ilmu Komputer, FMIPA, UGM, Yogyakarta. [online, tersedia di: <http://wimkhan.wordpress.com>, diakses April 2015].
- Poerwanto, N. (2007). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Rosda Karya.
- Slameto. (2003). *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta
- Tulus, Tu'u. (2004). *Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa*. Jakarta: Rineka Cipta.